

O'QUVCHILARNI AUTENTIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH AHAMIYATI

Abdiraimov Shohruh Samad o'g'li

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti,
ped.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275581>

Annotatsiya. Xalqaro integratsiyalashuv o'qitish va baholash jarayonlaridagi yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Mazkur tezisda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashdagi yondashuvlar, an'anaviy yondashuv, autentik yondashuv va ularning farqlari, autentik yondashuvning amaliy ahamiyati, ona tili ta'limida autentik yondashuvga asoslangan test topshirig'i namunasi va uning tahlili berilgan. Shuningdek, autentik yondashuvning xulosalar berildi.

Kalit so'zlar: *baholash, baholash mazmuni, an'anaviy, autentik, maqsad, natija, ahamiyat.*

Abstract. International integration requires a review of approaches to teaching and assessment processes. In this thesis, the approaches to the assessment of students' knowledge and skills, the traditional approach, the authentic approach and their differences, the practical importance of the authentic approach, a sample of the test task based on the authentic approach in mother tongue education and its analysis are presented. Also, the conclusions of the authentic approach were given.

Key words: *evaluation, content of evaluation, traditional, authentic, goal, result, importance.*

Globalashuv, xalqaro integratsiyalashuv dunyo ta'limida baholashning ahamiyatini yana-da oshirdi. Xalqaro miqiyosdagi amalga oshirilayotgan baholash dasturlari, tadqiqotlar jahon mamlakatlarning ta'lim darajasini qiyoslash imkonini bermoqda. Bu esa davlatlarga milliy ta'lim tizimining yutuq va kamchiliklarini bo'y-basti bilan ko'rish, zaruriy islohotlarni vaqtida amalga oshirish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etmoqda.

Dunyoda ta'lim taraqqiyoti davomida baholash jarayonida bir qator yondashuvlardan foydalanilgan. Davr talabi va ilm-fan yutuqlari asosida yondashuvlar o'zgarib borgan. Jumladan, an'anaviy yondashuv, nisbiy yondashuv, mutlaq yondashuv kabilar.

Amaldagi milliy ta'lim tizimimizdagi baholash mazmunini tahlil qiladigan bo'lsak, baholash mazmunini (domen, subdomen, konstruktlarni) belgilash an'anaviy yondashuvga asoslangan. Bunda nima o'qitilsa, ularning barchasini

baholashga harakat qilinadi. Ya'ni ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayonida olgan barcha bilimlari, egallagan barcha ko'nikmalarini baholashga urg'u beriladi. Natijada o'quvchilarning bilim kengligi baholanadi. Bunda baholash mazmunini belgilashda ta'lim standartida belgilangan o'quv natijalari nazariy va amaliylikiga ko'ra guruhga ajratilmaydi. Bu esa o'quvchilarni yuzaki, umumiy baholashga olib keladi. Buning natijasida ularda yuqori kognitiv ko'nikmalar yetarli darajada rivojlantirilmaydi. O'zbekiston ilk bor PIRLS va PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etdi, biroq natijalari quvonadigan emas.[8] Bu esa o'qitish va baholash jarayonidagi yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Umuman, natijalarimiz xalqaro baholash tadqiqotlarida juda past, negaki xalqaro baholash tadqiqotlarida asosan hayotiy ko'nikmalarni baholashga e'tibor qaratiladi. Bizning ta'lim konteksimizda esa hali-hamon ta'lim ham, baholash ham an'anaviy yondashuv asosida olib borilmoqda. Shuning uchun ham baholash jarayonida autentik yondashuvdan foydalanish kerak. Autentik yondashuv haqida to'xtaladigan bo'lsak, u haqida ingliz tilida juda ko'plab manbalar mavjud. Jumladan, unga: "Autentik baholash – o'quvchining sinfda olgan bilim va ko'nikmalarini turli kontekstlarga, ssenariylarga va vaziyatlarga muvaffaqiyatli o'tkaza olishini baholaydi",[2] deya izoh beriladi. Butte kolleji tadqiqotchilari jamoasi autentik baholashga to'xtalar ekan, uning maqsadini quyidagicha izohlaydi: "Autentik baholashning maqsadi o'quvchining haqiqiy dunyo kontekstida asosiy tayanch maqsadlarini tushunishini namoyish etish qobiliyatini baholashdir".[7] O'zbek olimlaridan K.Jalilov bu tushunchani testning bir xususiyati sifatida izohlab, shunday izoh beradi: "Autentiklik – test jarayonining test orqali baholanayadigan domenning (konstruktning) real hayotiy vaziyatlarda qo'llanilishiga yaqinligi".[1:162]

O'rganishlarimiz natijasida shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, "autentiklik" baholash mazmuni(domen, subdomen, konstrukt)ni belgilashdagi bir yondashuv hisoblanadi. Autentik yondashuv – o'quvchilarning fanlar bo'yicha real hayotiy vaziyatlarda qo'llashi mumkin bo'lgan ko'nikmalarini baholash. Bunda ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayonida olgan bilimlari va egallagan ko'nikmalarining barchasi ham tekshirilavermaydi. Baholash mazmunini belgilashda ta'lim standartida belgilangan o'quv natijalari nazariy va amaliylikiga ko'ra farqlanib, baholanadigan va baholanmaydigan ko'nikmalarga ajratiladi. Buning natijasida o'quvchilarda hayotiy va yuqori kognitiv ko'nikmalar rivojlantiriladi. Yanada tushunarli bo'lishi uchun

baholashdagi an'anaviy va autentik yondashuvlarning bir-biridan farqlanadigan jihatlarini aniqlashtiramiz. Quyida bu farqlar berilgan:

An'anaviy va autentik yondashuv farqlari

1-jadval

TUSHUNCHA/ YONDASHUV	AN'ANAVIY YONDASHUV	AUTENTIK YONDASHUV
MAQSAD	O'quvchilarning akademik bilimni tekshirish	O'quvchilarning akademik bilimni real dunyoda qo'llay olishini tekshirish
YONDASHUV	O'quvchilarning o'rganganlarini kontekstdan tashqarida tekshiradi.	O'quvchilarning o'rganganlarini kontekst yordamida tekshiradi.
NATIJA	Qisqa vaqtda unitiladigan sayoz ta'limga erishiladi.	To'liq o'zlashtiriladigan chuqur ta'limga erishiladi.

Mazkur ikki yondashuvda rivojlantiruvchi va baholovchi topshiriqlar ham bir-biridan farq qiladi. Quyida ona tili ta'limida an'anaviy yondashuv va autentik yondashuv bo'yicha bittadan topshiriq namunasini taqdim etamiz:

An'anaviy va autentik yondashuv bo'yicha testlar

2-jadval

AN'ANAVIY YONDASHUV	AUTENTIK YONDASHUV
<p>① Mazmunan bir xil shaklan har xil bo'lgan so'zlar nima deb ataladi?</p> <p>A) <i>shakldosh so'zlar</i></p> <p>B) <i>talaffuzdosh so'zlar</i></p> <p>C) <i>ma'nodoshdosh so'zlar</i></p> <p>D) <i>zid ma'noli so'zlar</i></p>	<p>① Quyidagi gap oxiridagi ko'p nuqtalar o'rniga qaysi so'z mazmunan va grammatik jihatdan mos.</p> <p><i>Birinchi avtomobil Germaniya ko'chalarida paydo bo'ldi, lekin haydovchilarning ... tufayli tez-tez ko'ngilsiz voqealar ro'y bera boshladi.</i></p> <p>A) <i>hushyor bo'lmagani</i></p> <p>B) <i>shoshilgani</i></p> <p>C) <i>iste'dodsiz ekanligi</i></p> <p>D) <i>tajribasizligi</i></p>

Mazkur topshiriqlardan ham bilish mumkinki, bu ikki yondashuv mutlaq bir-biridan farq qiladi. Ikkinchi yondashuv fan mazmunini yanada qiziqarli qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, autentik yondashuv fanlarni yanada qiziqarli bo'lishida, 21-asr avlodlarini darsga jalb etish darajasini yana-da orttirishda, o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish hamda belgilangan o'quv natijalarini to'liq o'zlashtira olish uchun rag'bat berishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Jalilov K. 2020. Baholash nazariyasi asoslari. –Toshkent, Akademnashr. B. 252 bet.
2. Authentic Assessment. [<https://www.njit.edu/ite/authentic-assessment/>]
3. Mueller, Jon. (n.d.). "How Do You Create Authentic Assessments?" Retrieved from [<http://jfmuller.faculty.noctrl.edu/toolbox/howdoyoudoit.htm>]
4. Mueller, Jon. (n.d.). "Why Use Authentic Assessment?" Retrieved from [<http://jfmuller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whydoit.htm>]
5. Summative and Formative Assessment. (n.d.). Retrieved from [<https://citl.indiana.edu/teaching-resources/assessing-student-learning/authentic-assessment/>]
6. Thompson, Steven. "The Differences Between Traditional and Authentic Assessment." YouTube, YouTube, 2 July 2016, [www.youtube.com/watch?v=XOupbmSx27A]
7. What is Authentic Assessment? [https://www.butte.edu/departments/slo/authentic-assessment/define_authentic.html]
8. Launch of PISA 2022 Results. [https://oecdte.webtv-solution.com/64dcc9ae1ba4df208be4ffbfd056883/or/launch_of_pisa_2022_results.html]

